

PEDRO LUCAS DA SILVA ROCHA

**OFIDIOFAUNA E CIÊNCIA CIDADÃ NO SUDESTE DO
BRASIL: UMA CONTRIBUIÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA
HERPETOLOGIA BRASILEIRA**

**Trabalho de conclusão de curso
realizado e apresentado ao curso de
Ciências Biológicas da Universidade
Nove de Julho como parte dos requisitos
para obtenção do grau de Bacharel em
Ciências Biológicas**

**Orientador: ALEXANDRE SANTOS
SIMEONE**

SÃO PAULO

2026

AGRADECIMENTOS

Agradecimento especial à minha mãe e à minha avó, que desde o primeiro dia que saí de casa torceram para eu realizar o meu sonho de infância. À minha tia Gelcilene, que considero como uma mãe também, que abriu os seus braços e me acolheu em sua moradia para eu conseguir trabalhar e estudar. Sou imensamente grato por toda a bondade e amor que recebi durante todos esses anos da graduação e não poderia deixar de mencionar o meu primo Gabriel, que sem dúvidas é uma das pessoas que eu mais admiro. Obrigado por sempre me orientar em momentos difíceis, torcer por minhas conquistas e por sempre me escutar explicando sobre serpentes hahah

E como poderia esquecer dos meus queridos amigos? Desde o primeiro dia em que falei da minha ideia de realizar este trabalho, vocês se prontificaram a me ajudar a reunir os registros para o meu TCC, sempre com entusiasmo. Carlos Eduardo Inácio de Lima e Ana Beatriz Guimarães do Espírito Santo, vocês são incríveis, sou eternamente grato a vocês dois. Este trabalho foi feito com muito amor e determinação. Essa conquista não é somente minha, é de todos nós. Sem vocês, esse caminho teria sido mais árduo e muitas decisões poderiam ter sido mais difíceis de serem tomadas. Amo vocês infinitamente.

“A verdadeira coragem não está em saber quando tirar uma vida, mas, sim, em quando poupar uma.”

J. R. R. Tolkien

RESUMO

Ao longo da história evolutiva da espécie humana, desenvolveu-se um medo instintivo em relação às serpentes, uma vez que, em contextos ancestrais, a sobrevivência frequentemente dependia da capacidade de reconhecer e evitar potenciais ameaças. No entanto, no mundo atual, em que o acesso à informação é praticamente imediato por meio de dispositivos móveis, a percepção humana em relação às serpentes mostra-se variável, sendo influenciada por fatores evolutivos, culturais e educacionais, podendo resultar em respostas de medo ou em interesse e admiração por esses animais. As redes sociais possibilitam a interação entre indivíduos independentemente da distância, configurando-se como ferramentas amplamente presentes no cotidiano contemporâneo. Apesar disso, serpentes frequentemente têm suas vidas ceifadas em encontros com seres humanos. Ao observar o cenário brasileiro, nota-se uma grande diversidade de espécies de serpentes, com aproximadamente 435 espécies registradas no país, e mesmo com os recursos disponíveis para que a maioria da população possa pesquisar e aprender sobre esses animais, ainda ocorre um massacre recorrente, motivado por credences e medos muitas vezes infundados. Por outro lado, com o crescimento de influenciadores que atuam na divulgação científica e na educação ambiental, vídeos mostrando o manejo, resgate ou explicações sobre serpentes têm chamado a atenção até mesmo de pessoas que possuem medo desses animais. Nesse contexto, é possível encontrar diversos grupos online dedicados a auxiliar essas pessoas. A partir dessa ideia, o presente trabalho foi desenvolvido. Foram identificadas 74 espécies de serpentes, que tiveram contato com seres humanos em todos os estados da região Sudeste do Brasil, com base em registros coletados em grupos e publicações nas plataformas Telegram, Instagram, Facebook e WhatsApp. Esses ambientes reúnem, em grande parte, pessoas leigas em relação ao tema, o que foi proposital para possibilitar uma abordagem voltada à educação ambiental. Por esse motivo, a plataforma iNaturalist não foi utilizada como fonte principal, apesar de possuir grande quantidade de registros, pois seus usuários geralmente já apresentam maior familiaridade com o assunto e com a identificação de espécies.

Palavras-chave: Serpentes, Redes sociais, Educação ambiental, Conservação da biodiversidade, Levantamento de ofidiofauna

ABSTRACT

Throughout the evolutionary history of the human species, we have instinctively developed certain fears, such as the fear of snakes, since in ancestral contexts, survival often depended on the ability to recognize and avoid potential threats. However, in today's world where information is available almost instantly, requiring only the will and a smartphone screen, humans continue to exhibit both fear and fascination for these animals. An unquestionable aspect of the modern era is the way we are all connected thru the internet. Social media enables contact between people regardless of distance, and upon observing human behavior, it becomes evident the growing dependence on these technologies in various aspects of daily life. Despite this, snakes frequently have their lives cut short in encounters with humans. When observing the Brazilian scenario, one notices a great diversity of snake species, with approximately 435 species recorded in the country (*Guedes et al., 2023*), and even with the resources available for most of the population to research and learn about these animals, a recurring massacre still occurs, motivated by beliefs and fears that are often unfounded. On the other hand, with the growth of influencers engaged in scientific dissemination and environmental education, videos showing the handling, rescue, or explanations about snakes have caught the attention even of people who are afraid of these animals. In this way, many users have started to look for professionals or hobbyists on social media who can identify species or provide information about them. In this context, it is possible to find various online groups dedicated to assisting these people. Based on this idea, the present article was developed. Seventy-two species of snakes, including one subspecies, were identified as having come into contact with humans in all states of the Southeast region of Brazil, based on records collected from groups and publications on the Telegram, Instagram, Facebook, and WhatsApp platforms. These environments largely gather people who are not experts on the subject, which was intentional to enable an approach focused on environmental education. For this reason, the iNaturalist platform was not used as the main source, despite having a large number of records, as its users generally already have greater familiarity with the subject and species identification.

Keywords: Snakes, Social media, Environmental education, Biodiversity conservation,
Snake fauna survey

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	1
2.JUSTIFICATIVA	3
3. OBJETIVO	4
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4.MATERIAL E MÉTODO	5
5.ORÇAMENTO	8
6.RESULTADOS	9
7.CONCLUSÕES	20
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1.INTRODUÇÃO

A percepção humana em relação à fauna silvestre é um processo dinâmico, construído ao longo do desenvolvimento individual e influenciado por fatores sociais, culturais e ambientais. Nesse sentido, estudos indicam que bebês não apresentam medo inato de serpentes, manifestando predominantemente respostas de atenção e curiosidade, sendo o medo desenvolvido posteriormente por meio de processos de aprendizagem, direta ou indireta (LOBUE; ADOLPH, 2019).

Nesse contexto, as interações entre humanos e animais têm se intensificado especialmente em função da redução de habitats naturais e da expansão urbana. A urbanização se destaca como um processo em expansão, favorecendo o aumento de encontros entre humanos e esses animais, fenômeno que também ocorre em zonas rurais, especialmente devido à maior presença de vegetação e proximidade com habitats naturais (BASAK, Sayantani M. et al., 2022).

Esse resultado pode ser interpretado como positivo, uma vez que, apesar de muitos animais terem sido encontrados mortos, a procura por informações sobre serpentes, especialmente por meio de mídias sociais, indica interesse e receptividade ao conhecimento, o que amplia as possibilidades de implementação de estratégias de educação ambiental direcionadas a esse público, tanto em contextos urbanos quanto rurais, onde as interações com a fauna apresentam dinâmicas distintas, porém igualmente relevantes (DE CASTRO et al., 2022).

Nesse sentido, observa-se que os influenciadores da área estão ganhando destaque nas redes sociais, alcançando públicos bastante distintos, e o conteúdo publicado pode ter implicações variadas na percepção pública sobre as serpentes (MOORE, s.d.). Nesse contexto, conteúdos informativos produzidos por instituições reconhecidas, como o Instituto Butantan, ou por profissionais que atuam com monitoria de fauna e resgate de animais, frequentemente alcançam elevado número de visualizações. Esse alcance está associado, em parte, ao apelo visual e à forma acessível com que as informações são apresentadas, o que pode despertar o interesse do público e favorecer uma maior familiarização e compreensão sobre as serpentes. Conforme relatado por indivíduos que buscaram informações sobre os animais encontrados no âmbito do

presente estudo, observa-se que muitas pessoas acreditam que as serpentes com as quais se deparam são jararacas. Esse fato pode estar relacionado à ampla distribuição das espécies do gênero *Bothrops* spp. no território brasileiro, bem como à sua relevância médica, o que contribui para que sejam amplamente reconhecidas pela população. Entretanto, a identificação feita por pessoas sem conhecimento técnico costuma ser imprecisa, já que muitos dos animais registrados não pertencem a esse grupo. Esse equívoco pode levar à morte de espécies não peçonhentas ou de menor risco, sendo comum que serpentes sejam eliminadas por serem confundidas com jararacas. Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar a diversidade de espécies nos estados analisados, bem como identificar as espécies mais e menos frequentes em cada local durante o período de análise, contribuindo para a divulgação do conhecimento sobre a diversidade de serpentes junto à população.

2.JUSTIFICATIVA

O uso de redes sociais no mapeamento é importante por permitir a coleta rápida e em larga escala de registros de ocorrência, inclusive em áreas pouco amostradas. Além disso, essas plataformas promovem a participação da população por meio da ciência cidadã, possibilitando que indivíduos contribuam com dados, aprendam sobre a biodiversidade e desenvolvam maior conscientização ambiental. Dessa forma as redes sociais não apenas auxiliam na geração de conhecimento científico, mas também atuam como ferramentas de educação e sensibilização, incentivando atitudes mais responsáveis em relação à fauna e à conservação. No presente estudo, por exemplo, registros compartilhados em grupos de identificação possibilitaram o reconhecimento de espécies raras e o acionamento de iniciativas de conservação, evidenciando seu potencial aplicado.

3. OBJETIVO

Quantificar quais espécies apresentaram maior frequência de ocorrência e maior número de indivíduos registrados em cada um dos estados da região Sudeste do Brasil (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e identificar aquelas com menor número e raridade de registros. E avaliar a sazonalidade dos encontros ao longo dos meses amostrados.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar e mapear espécies por cada região.
- Analisar a abundância da ofidiofauna e diversidade de espécies registradas nos estados.

4.MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo não demandou investimentos diretos em infraestrutura laboratorial ou atividades de campo, sendo desenvolvido integralmente por meio de coleta e análise remota de dados. Para isso, foram utilizados dispositivos móveis conectados à internet (Wi-Fi e dados móveis), empregados na recepção, armazenamento e organização dos registros digitais. A utilização dessas ferramentas possibilitou a obtenção de informações provenientes de diferentes localidades, permitindo a análise de registros de forma descentralizada. Além disso, contribuiu para a preservação dos dados, minimizando perdas decorrentes do alto volume de mensagens e imagens recebidas, bem como garantindo maior organização e rastreabilidade das informações.

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2025 a março de 2026, abrangendo as estações de primavera, verão e o início do outono, intervalos em que se espera maior atividade de serpentes, além de permitir o acompanhamento contínuo dos registros ao longo do estudo. Para a identificação das espécies, foram utilizadas bases de dados especializadas, visando maior precisão e confiabilidade nas determinações. Dentre as principais fontes, destacam-se o *The Reptile Database* e o *Atlas das Serpentes do Brasil (Nogueira et al., 2019)*. Considerando o recorte geográfico do estudo, destaca-se que, no Sudeste do Brasil, predomina o bioma Mata Atlântica, ocupando aproximadamente 80% a 90% da região, enquanto o Cerrado ocorre em áreas do interior, representando cerca de 10% a 20%, especialmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo (IBGE; Ministério do Meio Ambiente). Como suporte bibliográfico complementar, foram utilizadas as obras *Serpentes da Mata Atlântica (Marques, Eterovic e Sazima, 2001)* e *Serpentes do Cerrado (Marques, Eterovic e Nogueira)*, as quais serviram de base para a identificação das espécies.

Durante a análise dos registros (imagens e vídeos), foi estabelecido diálogo com os participantes, sendo adotado um protocolo dividido em três etapas. Adicionalmente, sempre que possível, foram solicitadas informações sobre a localização do registro (estado e município), com o objetivo de auxiliar na identificação das espécies e viabilizar a organização dos dados em planilha.

A primeira etapa consistiu na identificação do animal, seguindo um padrão que incluía nome científico, nome popular e classificação quanto ao nível de periculosidade, categorizado em: inofensivo (ou sem risco significativo), peçonha leve a moderada e espécie de interesse médico. Em casos envolvendo acidentes com espécies de interesse médico ou de potencial moderado, foram fornecidas orientações adequadas, como a busca imediata por atendimento em unidade de saúde, além da recomendação de não realização de práticas inadequadas, como o uso de torniquetes ou de substâncias sem orientação médica (DAYASIRI; SURAWEERA; BURHAN, 2025).

Observou-se que, em diversos casos, os participantes recorriam a ferramentas digitais, como aplicativos de inteligência artificial e plataformas de busca por imagem, para a identificação dos animais. No entanto, essa prática foi desencorajada durante as interações, uma vez que tais ferramentas apresentam limitações e podem gerar classificações incorretas, como já observado em sistemas de IA que cometem erros básicos de identificação biológica. Esse tipo de imprecisão pode levar a interpretações equivocadas por parte dos usuários, potencialmente aumentando o risco de acidentes e a eliminação indevida de espécies. A segunda etapa consistiu no repasse de informações sobre a importância ecológica e a conservação do animal, sendo realizada especialmente quando o participante demonstrava interesse ou curiosidade em aprofundar seu conhecimento.

Por fim, a terceira etapa envolveu orientações práticas quanto ao manejo seguro dos animais. Para espécies inofensivas, foram sugeridos métodos simples de remoção, como o uso de vassoura e recipiente (balde), sempre mantendo uma distância segura do animal. Já para espécies peçonhentas, foi orientado o acionamento de órgãos competentes, como corpo de bombeiros, biólogos ou equipes especializadas, visando o resgate e a destinação adequada do animal (SILVA; OLIVEIRA, s.d.).

Em relação a aspectos éticos as atividades descritas neste estudo tiveram caráter exclusivamente educativo e informativo, não envolvendo a manipulação direta, captura, contenção ou qualquer tipo de intervenção com animais. As orientações práticas apresentadas foram de natureza demonstrativa, baseadas em recomendações de manejo seguro amplamente difundidas, com ênfase na não interação direta com espécies potencialmente peçonhentas, para as quais foi indicado o acionamento de órgãos competentes e equipes especializadas.

Dessa forma, por não se configurar como pesquisa experimental ou atividade que envolva uso direto de animais, o presente trabalho está dispensado de submissão e apreciação por Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), em conformidade com a legislação vigente.

5. ORÇAMENTO

As despesas relacionadas à execução do trabalho incluíram a aquisição de livros físicos, bem como os custos com internet e energia elétrica, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1– Especificação dos gastos e valores.

<i>Despesas</i>	<i>Unidade</i>	<i>VALOR</i>
Pacote de dados	Mensal	R\$ 140,00
LIV. Serpentes da Mata atlântica	Mensal	R\$ 122,27
LIV. Serpentes do Cerrado	Mensal	R\$ 122,27
	Total	R\$ 384,54

6.RESULTADOS

Através de 151 dias de coleta de registros nas redes sociais, a tabela resultou em 73 espécies, incluindo 1 variação em nível de subespécie de serpentes divididos em 6 famílias apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 – Classificação taxonômica das famílias registradas e sua porcentagem.

Após essa caracterização geral, apresenta-se a Tabela 3, que reúne a distribuição detalhada das espécies de serpentes registradas ao longo do período de estudo, considerando sua ocorrência nos diferentes estados da região Sudeste do Brasil, bem como a variação na frequência de registros entre os meses amostrados, permitindo uma análise integrada dos padrões espaciais e sazonais observados. A composição taxonômica e a nomenclatura das espécies seguiram a lista atualizada de

répteis do Brasil proposta por Guedes, Entiauspe-Neto e Costa (2023). Adicionalmente, a identificação das espécies foi conduzida com rigor, sendo conferida por meio de literatura especializada, incluindo o guia Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para as florestas costeiras do Brasil (Marques, 2019) e Serpentes do Cerrado: guia ilustrado (Marques et al., 2015), garantindo maior confiabilidade na determinação dos táxons analisados.

Tabela 3 – Distribuição das espécies de serpentes no sudeste do Brasil, com frequência de registros por estado e ao longo dos meses amostrados.

<i>Espécies</i>	SP	RJ	MG	ES	-	NO V	DEZ	JA N	FEV	MA R	-	TOTAL
<i>Bothrops jararaca</i>	38	13	10	2	-	8	7	2	14	31	-	63
<i>Bothrops moojeni</i>	4		11		-		4		2	9	-	15
<i>Bothrops jararacussu</i>	17	1	12		-	7	5			7	-	30
<i>Bothrops neuwiedi</i>	5	1	2		-	1		3	1	3	-	8
<i>Bothrops pauloensis</i>	1		1		-	1					-	2
<i>Bothrops fonsecai</i>	1				-	1					-	1
<i>Bothrops cotiara</i>	1				-	1					-	1
<i>Bothrops alternatus</i>	2		3		-	2				3	-	5
<i>Spilotes pullatus</i>	4	1			-		2		1	2	-	5
<i>Spilotes sulphureus</i>		1			-	1					-	1
<i>Oxyrhopus guibei</i>	40	1	4		-	28	8	8	5	4	-	45
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	3	3	1		-			2	1	4	-	7
<i>Oxyrhopus trigeminus</i>			3		-			1		2	-	3
<i>Oxyrhopus petolarius</i>	3	3			-	1	2			3	-	6

<i>Oxyrhopus rhombifer</i>			2	-								2
<i>Crotalus durissus</i>	11	1	16	-	9	8		3	8	-		28
<i>Erythrolamprus p. poecilogyrus</i>				5	-	3		1	1	-		5
<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	5	3	11	4	-	7	6		2	11	-	23
<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	5	3	1	3	-	3	4		3	1	-	12
<i>Erythrolamprus typhlus</i>	4				-					3	-	4
<i>Erythrolamprus miliaris</i>	13	17	2		-	4	7		3	18	-	32
<i>Erythrolamprus macrosomus</i>	3				-			1	2		-	3
<i>Erythrolamprus frenatus</i>	1				-			1			-	1
<i>Erythrolamprus almadensis</i>			1		-				1		-	1
<i>Dipsas neuwiedi</i>	7	3			-	2	5		2	1	-	10
<i>Dipsas mikanii</i>	19		7		-	10	7		1	8	-	26
<i>Xenodon merremii</i>	2		8	1	-	4	2		2	3	-	11
<i>Xenodon neuwiedii</i>	5	1	1		-		1	2	1	2	-	7
<i>Leptodeira tarairiu</i>	1		2		-		2			1	-	3
<i>Epicrates crassus</i>			5		-	1	1		1	2	-	5
<i>Epicrates cenchria</i>			1		-					1	-	1
<i>Pseudoboa nigra</i>	1		8		-	8				1	-	9
<i>Atractus pantostictus</i>			3		-		3				-	3
<i>Tomodon dorsatus</i>	19				-	12	7				-	19
<i>Mesotes strigatus</i>	1				-			1			-	1
<i>Dryophylax hipoconia</i>	1	2	1		-		4				-	4
<i>Dryophylax nattereri</i>		4			-	1			3		-	4
<i>Micrurus frontalis</i>			7		-	3		1	1	2	-	7
<i>Micrurus corallinus</i>	13	14	2	3	-	12	3		3	11	-	32
<i>Micrurus carvalhoi</i>	7		2		-	2	3		2	1	-	9
<i>Chironius bicarinatus</i>	5	2			-		3			4	-	7

<i>Chironius foveatus</i>	1	1			-					2	-	2
<i>Chironius exoletus</i>	1	2		1	-				2	2	-	4
<i>Chironius fuscus</i>	4	2			-		2		1	3	-	6
<i>Chironius quadricarinatus</i>		1	1		-		2				-	2
<i>Chironius laevicollis</i>		1			-		1				-	1
<i>Philodryas pseudomamba</i>	1	2	8		-	8	3				-	11
<i>Phalotris mertensi</i>	3				-			1	1	1	-	3
<i>Phalotris nasutus</i>			1		-				1		-	1
<i>Apostolepis sanctaeritae</i>			4		-		3			1	-	4
<i>Apostolepis assimilis</i>	2		3		-	2	2		1		-	5
<i>Eunectes murinus</i>	1				-		1				-	1
<i>Philodryas nattereri</i>			4		-		1		1	2	-	4
<i>Philodryas olfersii</i>		5			-	4			1		-	5
<i>Tantilla melanocephala</i>	4				-		1		1	2	-	4
<i>Echinerterea undulata</i>	2				-	1			1		-	2
<i>Lygophis meridionalis</i>	1		1		-			1		1	-	2
<i>Helicops modestus</i>	1				-			1		1	-	1
<i>Helicops carinicaudus</i>	3				-	2	1				-	3
<i>Helicops infrataeniatus</i>	2				-	1		1			-	2
<i>Boa constrictor</i>	19	7	3		-	15		3	4	6	-	29
<i>Palusophis bifossatus</i>			1		-						-	1
<i>Corallus hortulana</i>	4	1	4		-	3		4		2	-	9
<i>Drymoluber brazili</i>			1		-				1		-	1
<i>Dipsas bucephala</i>	2		1		-	1				2	-	3
<i>Tropidodryas striaticeps</i>	4		3		-			1		6	-	7
<i>Tropidodryas serra</i>		1			-					1	-	1
<i>Dipsas indica</i>	3				-	1			1	1	-	3

<i>Dipsas alternas</i>		1			-					1	-	1
<i>Tropidophis paucisquamis</i>	1				-					1	-	1
<i>Boiruna maculata</i>	1				-				1		-	1
<i>Siphlophis compressus</i>	1				-	1					-	1
<i>Simophis rhinostoma</i>	1		1		-					2	-	2
<i>Corallus cropanii</i>	1				-		1				-	1
TOTAL =	302%	98%	162%	19%	-	170	111	35	71	182	-	569%

Distribuição das espécies de serpentes registradas no Sudeste do Brasil ao longo do período de análise. A coluna “Espécies” apresenta os táxons registrados. As colunas correspondentes aos estados indicam a quantidade de registros por localidade: São Paulo (SP); Rio de Janeiro (RJ); Minas Gerais (MG); Espírito Santo (ES). As colunas mensais indicam a frequência de registros ao longo do período analisado: novembro (NOV); dezembro (DEZ); janeiro (JAN); fevereiro (FEV); março (MAR). A coluna “Total” representa o número total de registros por espécie. A última linha apresenta o somatório total de registros por estado, por mês e o total geral.

Observou-se que o estado de São Paulo apresentou a maior quantidade de espécies registradas obtendo 302%, enquanto o Espírito Santo apresentou o menor número de registros com 19%, conforme apresentado na tabela 3. Em São Paulo, destacaram-se espécies como a jararaca-da-mata (*Bothrops jararaca*) e a falsa-coral (*Oxyrhopus guibeii*). Também foi registrado, nesse mesmo estado, um exemplar de jiboia-do-Vale do Ribeira (*Corallus cropanii*), considerada uma espécie em risco de extinção.

Gráfico 1– Porcentagem de registros de serpentes por estado no Sudeste do Brasil.

A distribuição das espécies mais frequentes por estado pode ser observada nos Gráficos 2 a 5, evidenciando variações na frequência de registros entre as localidades analisadas. Nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foram elaborados gráficos específicos para as espécies com maior frequência de ocorrência, permitindo uma visualização comparativa entre os registros. Em contrapartida, para o estado do Espírito Santo, devido ao menor número de registros obtidos, foi elaborado apenas um gráfico, contemplando as espécies registradas no período de estudo.

Adicionalmente, o Gráfico 6 apresenta o conjunto das espécies consideradas raras com base na baixa frequência de registros em toda a área de estudo.

Gráfico 2 – Espécies de serpentes com maior frequência de registros no estado de São Paulo.

Gráfico 3 – Espécies de serpentes com maior frequência de registros no estado do Rio de Janeiro.

Gráfico 4 – Espécies de serpentes com maior frequência de registros no estado de Minas Gerais.

Gráfico 5 – Espécies de serpentes registradas no estado do Espírito Santo.

Gráfico 6 – Espécies de serpentes raras do Sudeste do Brasil

7.CONCLUSÕES

Os resultados demonstram que as redes sociais podem atuar como ferramentas relevantes para o registro da biodiversidade, permitindo o levantamento de espécies, inclusive raras, como *Corallus cropanii*. Além disso, evidenciam diferenças na distribuição de registros entre os estados, possivelmente relacionadas ao engajamento dos usuários. Segundo esses autores, mesmo em contextos em que há percepções negativas sobre serpentes, o surgimento de grupos compostos por pesquisadores, profissionais e público geral tem promovido iniciativas de educação ambiental e divulgação científica, resultando na formação de comunidades digitais ativas e engajadas com a conservação (ANGARITA-SIERRA et al., 2022).

No entanto, o uso dessas plataformas também apresenta limitações e riscos importantes. Registros provenientes de redes sociais são, em geral, não estruturados e podem refletir mais intensamente padrões de atividade humana do que a distribuição ecológica real das espécies, o que pode gerar vieses na interpretação dos dados.

Além disso, a ampla acessibilidade dessas informações, especialmente quando associada a dados geográficos ou imagens georreferenciadas, pode expor espécies a ameaças como coleta ilegal e tráfico, dificultando a proteção de táxons raros ou de interesse comercial (MARSHALL; STRINE, 2019).

Nesse contexto, o rápido compartilhamento de informações em ambientes digitais torna cada vez mais desafiador o controle sobre a disseminação de dados sensíveis. Dessa forma, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias que conciliem o uso dessas ferramentas com a proteção da biodiversidade, como a adoção de protocolos éticos para divulgação de dados e o controle de informações espaciais sensíveis. Assim, embora as redes sociais representem uma ferramenta inovadora e acessível para a ciência da conservação, seu uso deve ser cuidadosamente planejado, buscando maximizar seus benefícios e minimizar seus potenciais impactos negativos.

Diante dos riscos associados à divulgação de dados sensíveis em redes sociais, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias que garantam a proteção das espécies registradas nesses ambientes. Um desafio adicional ocorre quando o próprio usuário que realiza a postagem não tem conhecimento sobre a raridade ou sensibilidade da espécie registrada, expondo inadvertidamente informações que podem ser exploradas por terceiros com interesses indevidos. Nesses casos, outros integrantes do grupo, com intenções negativas, podem reconhecer o valor biológico ou comercial do organismo e utilizar essas informações de forma prejudicial. Para mitigar esse risco, exige adoção de medidas como a moderação ativa de conteúdo, a revisão prévia de postagens envolvendo identificação de espécies, a ocultação automática de informações geográficas e a implementação de diretrizes educativas voltadas aos usuários. Além disso, a atuação de moderadores ou especialistas na identificação rápida de espécies sensíveis pode permitir a intervenção imediata, restringindo a divulgação de dados críticos. Vale ressaltar que grupos voltados à identificação de organismos devem priorizar a presença de administradores com formação acadêmica ou atuação profissional reconhecida na área, de modo a garantir maior segurança no tratamento e no encaminhamento adequado das informações compartilhadas pelos usuários. Isso se torna relevante porque administradores possuem permissões para

editar ou remover publicações, o que lhes confere certo nível de controle sobre os dados divulgados. Em alguns casos, no entanto, essas funções podem ser exercidas por indivíduos sem comprovação de atuação na área ou sem experiência em manejo de informações sensíveis, o que pode comprometer a confiabilidade na gestão desses registros. Além disso, há situações em que administradores podem ser menores de idade, circunstância que, sob a perspectiva da segurança de espécies potencialmente sensíveis, pode não ser considerada adequada. Tais estratégias possibilitam conciliar o uso das redes sociais como ferramentas de ciência cidadã com a necessidade de proteção da biodiversidade, minimizando riscos associados à coleta ilegal e ao tráfico de fauna. Nesse sentido, quando utilizadas de forma responsável e aliadas a protocolos adequados, as redes sociais consolidam-se não apenas como ferramentas complementares ao levantamento científico tradicional, mas como instrumentos estratégicos para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade e fortalecer a participação social na sua conservação.

Adicionalmente, observou-se que a interação dos usuários nos grupos de identificação foi, em sua maioria, positiva, com demonstrações de interesse e engajamento ao longo das atividades. Muitos participantes, após receberem a identificação dos organismos, passaram a interagir de forma mais ativa, realizando perguntas e compartilhando novos registros para análise. Esse comportamento evidencia o potencial das redes sociais não apenas como ferramentas de coleta de dados, mas também como instrumentos de educação ambiental e aproximação entre a população e o conhecimento científico. Nesse sentido, a participação crescente de usuários nesses ambientes pode contribuir para ampliar o registro da biodiversidade, ao mesmo tempo em que favorece a conscientização sobre a importância da conservação das espécies e incentiva a colaboração entre sociedade e pesquisadores. Dessa forma, o uso consciente das redes sociais, aliado a práticas responsáveis de compartilhamento de informações, tem o potencial de transformar a sociedade em uma aliada ativa na conservação da biodiversidade.

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGARITA-SIERRA, Teddy; MONTAÑO-LONDOÑO, Luisa Fernanda; BRAVO-VEGA, Carlos Andrés. ID please: evaluating the utility of Facebook as a source of data for snake research and conservation. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 94, n. supl. 3, p. e20211043, 2022.

BASAK, Sayantani M. et al. Public perceptions and attitudes toward urban wildlife encounters: a decade of change. *Science of the Total Environment*, v. 834, p. 155603, 2022.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cerrado. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/cerrado>. Acesso em: 10 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mata Atlântica. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/mata-atlantica>. Acesso em: 10 abr. 2026.

DA SILVA, Fernanda Avelino Capistrano; OLIVEIRA, Mateus Avilez Martins de. [Dados incompletos].

DAYASIRI, Kavinda; SURAWEERA, Nayani; BURHAN, Priyanga. First-aid practices and pre-hospital care in paediatric snakebites. *BMC Pediatrics*, v. 25, n. 1, p. 614, 2025.

DE CASTRO, Renan Santos et al. O potencial científico da mídia social para preencher lacunas biogeográficas de conhecimento da biodiversidade. *Geosul*, v. 37, n. 83, p. 15–27, 2022.

GUEDES, T. B.; ENTIAUSPE-NETO, O. M.; COSTA, H. C. Lista de répteis do Brasil: atualização de 2022. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7829013>.

LOBUE, Vanessa; ADOLPH, Karen E. Fear of heights in infants? A critical review. *Current Opinion in Psychology*, v. 25, p. 66–70, 2019.

MARQUES, Otávio Augusto Vuolo et al. *Serpentes do Cerrado: guia ilustrado*. Holos, 2015.

MARQUES, Otávio Augusto Vuolo. *Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para as florestas costeiras do Brasil*. 2019.

MARSHALL, Benjamin M.; STRINE, Colin T. Exploring snake occurrence records: spatial biases and marginal gains from accessible social media. *PeerJ*, v. 7, p. e8059, 2019.

MOORE, Rosemarie. Shifting perceptions of herpetofauna: a note on the implications of social media. Disponível em: <http://www.captiveandfieldherpetology.com>. Acesso em: 10 abr. 2026.